

**ISLOM KARIMOV NOMIDAGI
TOSHKENT DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI
OLMALIQ FILIALI**

**«O‘ZBEKISTONDA KON-METALLURGIYA
XOMASHYOLARINI QAYTA ISHLASH
TEXNOLOGIYALARINING DOLZARB
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI»**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya

(2025 y, 8 – aprel, Olmaliq sh., O‘zbekiston)

Olmaliq – 2025

KISLOROD-MASH'ALLI ERITISH PECHI YONDIRGICH PARAMETRLARI O'ZGARTIRILISHINING AHAMIYATI

Samadov A.U., Mutalibxonov S.S., Xudoymuratov Sh.J., Risqulov D.D.
Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali (O'zbekiston)

Kislorod-mash'alli eritish pechi (KMEP) 1968-yilda ishga tushirilgan va yarim asrdan ortiqroq davr mobaynida Olmaliq KMKda muvaffaqiyatli ishlab kelmoqda. Jarayon mexanizmi, shixtani yuqori bosim ostida ($P = 2.25$ bar) texnik kislorod bilan boyitilgan ($O_2 - 92 - 96\%$) purkama yordamida eritishga asoslangan. Xomashyo sifatiga ularning kimyoviy, fizik va granulometrik tarkibi bo'yicha qat'iy talablar qo'yiladi. Yuklanadigan shixta bir jinsli, fraksiya yirikligi $- 0,074$ mm. namligi $0,1-0,5\%$ gacha quritilgan bo'lishi kerak. Puxta quritish jarayoni KMEP majmuasida joylashgan vertikal quvur-quritgichlarda amalga oshiriladi. Apteyk mintaqasi ostida $15-20$ m/s tezlikda purkalgan shixta+kislorod oqimi reaksiyaga kirisha boshlaydi, issiqlik $1300-1400^{\circ}C$ dan yuqori haroratda to'planadi.

Pechning bir cheti devorida o'rnatilgan kislorod bilan boyitilgan purkamani gorizontaal kesimda yo'naltiruvchi ikki dona silindrik shixta kislorod yondirgichlari asosiy uskuna hisoblanib, aylanma suv bilan sovutiladi. ShKY gorizontaal ravishda bir-biriga 12° , vannaga vertikal ravishda 7° qiyalik burchagi ostida o'rnatiladi, oqimlar pech gaz atmosferasining markazida kesishadi. Har bir yondirgich egilish burchaklarining 26° dan 30° gacha o'zgartirilishi sulfid zarralarining oksidlanishi natijasida ajralib chiqadigan vodorod sulfidining gaz atmosferasida bo'lish vaqtini uzaytirishga, shuningdek, chiqindi gaz bilan shixta zarrachalarining yo'qotilishini $4-5\%$ ga kamaytirishga imkon beradi (1-rasm). Fraksiyaning o'ta mayda o'lchamdaligi, fugitivlik koeffitsienti, yon tomondan intensiv purkashga asoslangan eritish mexanizmi tufayli qayta ishlanadigan shixta massasidan $8-9\%$ zarra chang ko'rinishida gazlar bilan chiqib ketadi. $- 0,043$ mm o'lchamli mayda zarrachalar zichligi pastligi sababli erimaydi [1].

1-rasm. Kislorod-mash'alli eritish pechining (KMEP). Shixta kislorod yondirgichlari (ShKY) qiyalik burchaklari va yondirgich ichki kanali diametri o'zgarishi ortidan eritish mintaqasi o'zgargan, turbulent oqim tezlashgan, markazda apteyk ostida akkumulyatsion issiqlikning hosil bo'lishi ortgan.

Finlyandiya, Avstraliya, Kanada, Xitoy va Hindiston olimlari zarrachalar oqimining ta'sirini o'rganishgan va hisoblash gidrodinamikasi (CFD) yordamida modellashtirishgan [2]. Boshqa tadqiqotchilar gaz va suyuq fazalarga kislorod bilan boyitilgan purkama tezligi, yondirgichlarning botish chuqurligi va nozullar qiyalik burchagi o'zgarishi ta'sirini o'rganishgan [3].

An'anaviy ichki diametri \emptyset -340 mm yondirgich o'rniga \emptyset -310 mm o'lchamda bo'lgan ShKY sinovdan o'tkazilgan. Bernulli qonuniga ko'ra, quvur yoki kanal shakli torayganda bosim pasayadi. Shixta-kislorod aralashmasining ShKYdan chiqish tezligi va turbulentligi oshib, shixta zarrachalarining kislorod bilan inertsiya ta'sirlashishi va intensiv aralashishiga, eritish mintaqasi shakli o'zgarishi hamda vannadagi oqimlarning o'zgarishiga yordam beradi. Yuqori sulfidlar (CuFeS_2), (CuS) va (FeS_2) minerallarining oksidlanish reaksiyalari tezlashadi. Desulfurizatsiya darajasi oshib shteyn tarkibidagi misning miqdori ortadi. V.Nernst fazalar chegarasidagi jarayon tezligi moddaning eritma hajmiga diffuzion tashish tezligidan sezilarli darajada yuqori degan nazariyani ilgari surgan. Shuning uchun fazalar chegarasida to'yingan eritma hosil bo'ladi va umumiy tezlik ushbu eritma qatlami orqali molekulyar diffuziya bilan aniqlanadi. Aralashmaning ShKYdan chiqish tezligining haddan tashqari ortishi, metall tomchilarining shlakda ko'payishi, uning yo'qotilishiga hamda purkashda issiqlikning pech ichida notekis taqsimlanishi va bir mintaqada to'planishi ortidan mahalliy qizib ketishiga, yakunda futerovka va suv bilan sovutiladigan kessonlarning tez yemirilishiga olib keladi.

Manometrik rejimni o'zgartirmasdan \emptyset -310 mm bo'lgan ShKY yordamida ishlaganda, sutkasiga 1600-1700 tonna shixta qayta ishlangan, ya'ni erituvchanlik maksimumiga ($14,5 \text{ t/m}^2/\text{s}$) erishilgan. Misning shteyndagi miqdori barqaror ravishda kamida Cu - 40% ekanligini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- [1] A.M. Saynazarov. Sulfidli mis boyitmalarini kislorod-mash'alli eritish pechida qayta ishlash texnologiyasini takomillashtirish. PhD dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent. – 2023.
- [2] P. Taskinen, A. Jokilaakso, D. Lindberg, J.L. Xia. Modelling copper smelting the flash smelting plant, process and equipment // Miner. Process. Extractive metallurgy of copper, 1 June 2020. – Vol. 129. – P 207-220
- [3] Zhuo CHEN, Qing HUANG, Yan-ting LIU. Experiment and numerical simulation of two-phase flow in oxygen enriched side-blown furnace // Transactions of nonferrous metals society of China. January 2020. Vol. 30, Issue 1. – P. 249-258
- [4] Юсупходжаев А.А., Худояров С.Р., Муталибхонов С.С. Строение расплавленных шлаков и их взаимодействие с огнеупорной кладкой металлургических печей // Konchilik xabarnomasi. Yanvar-mart. – 2014. – №. 56. c. – 7-9

39. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕХНОГЕННЫХ РАСТВОРОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ BIOX
Кенжаева С.А., Тошкодирова Р.Э. 75
40. MIS BOYITISH FABRIKASI CHIQINDILARINI FRAKSION TARKIBI VA ULARDA METALLARNING TAQSIMLANISHI
Masidikov E.M., Abduraxmonov S.A., Jovliev S.S. 76

II. SHO'BA. KON-METALLURGIYA HOMASHYOLARNI QAYTA ISHLASH, METALLURGIK VA KIMYOVIY TEXNOLOGIYALARING DOLZARB MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

41. YOYLI PO'LAT ERITISH PECHI CHANGINI KOMPLEKS QAYTA ISHLASH VA UNI METALLURGIK JARAYONGA INTEGRATSIYALASH
Samadov A.U., Hojiyev Sh.T., Jalolov B.A., Muzafarova N.M. 78
42. KISLOROD-MASH'ALLI ERITISH PECHI YONDIRGICH PARAMETRLARI O'ZGARTIRILISHINING AHAMIYATI
Samadov A.U., Mutalibxonov S.S., Xudoymuratov Sh.J., Risqulov D.D. 80
43. QAYSAR OLTIN SAQLAGAN VA BOYITISH FABRIKA CHIQINDILARINI PIROMETALLURGIK USULDA QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYASI
Yakubov M.M., Sunnatov J.B. 82
44. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ФОСФИДА МЕДИ В ВИДЕ ЛЕГИРУЮЩЕГО КОМПОНЕНТА К МЕДНЫМ СПЛАВАМ
Холикулов Д.Б., Шаропова Д.Ю. 84
45. SHEELIT KONSENTRATINI SODA BILAN KUYDIRISH VA TANLAB ERITISH JARAYONI O'RGANISH
Xasanov A.S., Shodiyev A.N., Boymurudov N.A., Safarov G.T. 85
46. VOLFRAM RUDALARINI QAYTA ISHLASHNING INNOVATSION USULLARI VA TEXNOLOGIK TAKOMILLASHTIRISH
Xasanov A.S., Turobov Sh.N., Boymurudov N.A., Xushvaqtova D.Sh. 88
47. ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ СВИНЦОВО-ВИСМУТОВОГО ШЛАМА СЕРНОКИСЛОТНОГО ЦЕХА С ПОЛУЧЕНИЕМ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА
Хасанов А.С., Саидахмедов А.А., Мирзанова З.А., Ваккасов Б.А., Умаралиев И.С. 90
48. ТЕХНОГЕННЫЕ ОТХОДЫ ЧЁРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ И ВОЗМОЖНОСТИ ВОВЛЕЧЕНИЯ ИХ В ПЕРЕРАБОТКУ
Худояров С.Р. 92
49. FOSFORIT RUDALARINING ZAXIRALARI VA BOYITISH USULLARINING TAHLILI
Doniyarov N.A., Qayumov O.A., Xushvaqtova D.Sh. 94
50. FLOKULYANTLARNING MISLI NAM SHIXTANI KMER VERTIKAL QUVUR-QURITGICHLARIDAGI TA'SIRI
Xolikulov D.B., Mutalibxonov S.S., Xaydaraliyev X.R., Risqulov D.D., Mannapov Y.A. 96
51. METALLURGIK CHIQINDILARDAN GIDROMETALLURGIK USULDA AMORF KREMNIY DIOKSIDINI OLISH TADQIQOTI
Xolikulov D.B., Shaymanov I.I., Hojiyev Sh.T. 97
52. FERROSILITSIY ISHLAB CHIQRISH CHANGINI QAYTA ISHLASHNING INNOVATSION USULI
Xolikulov D.B., Hojiyev Sh.T., Shaymanov I.I. 99
53. VOLFRAMITDAN VOLFRAM KISLOTASINI OLISH TEXNOLOGIYASI
Xasanov A.A., Salimov B.A., Baxramova M. O'. 101
54. RESEARCH ON NEW TECHNOLOGIES FOR EXTRACTING PRECIOUS METALS FROM OXIDIZED COPPER ORE IN WASTE
Babaev M., Vokhidov B., Sh.Alam. 102
55. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕЛЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ РАСТВОРЕНИЯ
Вохидов Б.Р., Бабаев М.Ш. 104

56.	«OLMALIK KMK» AJ MIS ISHLAB CHIQRISH JARAYONIDA CHIQUINDI ERITMALARIDAN KAMYOB METALLAR VA MOLIBDENNI AJRATIB OLIISH TEXNOLOGIYASI <i>Abdurahmanov D.D., Xasanov U.A., Kurbanov B.T.</i>	106
57.	MIS NANOZARRACHALARI KERAMIKA SANOATIDA QO‘LLASH <i>Shamatov S.A., Aripova M.X., Boltayev O.N.</i>	108
58.	CHUQUR POLIMETALL KONLARDA BIR TRANSPORT VOSITALARINING KOMBINATSIYALASHGAN TRANSPORT VOSITALARI BILAN TEXNIK-IQTISODIY KO‘RSATKICHLARINI SOLISHTIRISH <i>Xasanov A.A., Ergashev R.A.</i>	110
59.	OLTIN AJRATIB OLIISH ZAVODLARINING TEXNOGEN CHIQUINDILARINI QAYTA ISHLASH <i>Xujakulov N.B., Nasirova N.R.</i>	112
60.	KISLOROD MA‘SHALLI ERITISH PECHINING SHIXTA PURKASH GORELKALARINI PECHDA BORADIGAN JARAYONGA TA‘SIRI IMKONIYATLARINI O‘RGANISH <i>Abdujabborov A.A., Risqulov D.D.</i>	114
61.	KARYER POG‘ONALARIDA TOG‘ JINSI MASSIVINI PORTLATISH YO‘LI BILAN QAZIB OLIISH USULLARINI TAHLIL QILISH <i>Usmonova X.S., Hayitov O.G.</i>	115
62.	KUYINDINI KISLOTA VA ISHQOR YORDAMIDA ISHLOV BERIB <i>Xujakulov N.B., Nasirova N.R.</i>	117
63.	JAHON RUX SANOATIDA MAMLAKATLAR REYTING BOZORI DINAMIKASINING KELAJAK PROGNOZI <i>Rajabov Sh.X, Hakimov K.J.</i>	119
64.	МАҲАЛЛИЙ ХОМАШЁ САПОНИТ МИНЕРАЛИ АСОСИДА МАГНИЙ ХЛОРАТ ДЕФОЛИАНТИ ОЛИШ <i>Пирназаров Ф.Г.</i>	121
65.	КРЕМНИЙ НИТРИД (Si ₃ N ₄) КУКУНИНИ ОЛИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ <i>Азизов И.К., Абдуваитов А.А., Очилов Ш.М.</i>	122
66.	MIS RUDALARI VA ULARNING DUNYO BO‘YICHA ZAXIRALARI <i>Elchiyeva M.D., Anorboyeva N.A., Ramazonova Z.B.</i>	123
67.	KUMUSH VA OLTINNI NOAN‘ANAVIY REAGENTLAR ORQALI ERITMAGA O‘TKAZISHNING IMKONIYATLARINI O‘RGANISH. <i>Xujakulov N.B., Ibotov B.O.</i>	125
68.	APPLICATION OF THE ROASTING PROCESS FOR GOLD EXTRACTION FROM COMPLEX GOLD-BEARING CONCENTRATES <i>Rakhmataliev Sh, Jabborova S.</i>	126
69.	O‘ZBEKISTONDAGI ALYUMINIY XOMASHYOSI VA ULARNI QAYTA ISHLASH <i>Saidaxmedov A.A., Eshonqulov U. X., Ro‘ziyev U.M.</i>	128
70.	RUX SANOATI CHIQUINDILARINI QAYTA ISHLASH EXNOLOGIYALARINI TADQIQ QILISH <i>Qayumov O.A., Uzoqov Sh.Z.</i>	130
71.	GALLIY METALINI AJRATIB OLIISHNING MUHIM OMILI VA ZARURIYATI <i>Shodiyev AN., Karshiboyev. Sh.B., Abdiazizov A. A.</i>	132
72.	KUYDIRISH JARAYONIGA INTELEKTUAL BOSHQARISH TIZIMINI QO‘LLASH <i>Annaqulov Sh O., Raximov H.A.</i>	134
73.	MAXALLIY SAPONIT MINERALIGA TERMIK VA KIMYOVIY ISHLOV BERISH ORQALI MAGNIYLI TUZLARINI OLIISH <i>Pirnazarov F.G.</i>	135
74.	RISHTON AN‘ANAVIY KULOLCHILIGINING OZIGA XOS YANGI TEXNOLOGIYASI <i>Akramov M.O.</i>	137
75.	METALLURGIK PECHLARDAN CHIQUADIGAN CHANGLARNI TUTISH USULLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI O‘RGANISH <i>Murodullayeva S.O.</i>	139

76.	ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АЗОТНО-КАЛИЙНОГО УДОБРЕНИЯ <i>Хошимханова М.А., Дехканов З.К.</i>	141
77.	ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИКИ В ТЕХНОЛОГИИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ <i>Жонкобилов Ж.Т.</i>	143
78.	FENOL, UNING BIRIKMALARINING QO‘LLANILISH SOHALARI VA ORGANIZMGA TA’SIRI <i>Ochilov M., Mamatqulov N.N.</i>	145
79.	TABIYIY VA SINTETIK KAUCHUKLAR ISHLAB CHIQRISH <i>Ochilov M., Egamberdiyev J.D.</i>	147
80.	YOG‘LAR VA UNING SINTEZI <i>Ochilov M., Egamberdiyev J.D.</i>	149
81.	KOBALTLI KEKNI TANLAB ERITISHNING MAQBUL PARAMETRLARINI TADQIQ QILISH <i>Qarshiyev H.K., Xasanov A.S., Salimov B.A.</i>	150
82.	ERITMA TARKIBIDAN KADMIY VA NIKELNI RUX KUKUNI YORDAMIDA CHO‘KTIRISHNI TADQIQ QILISH <i>Qarshiyev H.K., Xasanov A.S., Salimov B.A.</i>	152
83.	SULFATLI ERITMALARDAN URANNI EKSTRAKSIYALASH JARAYONIGA NITRAT IONLARINI TA’SIRI <i>Rajabboyev I.M., Abdug‘aniyeva D.J., Xojiyeva M.O.</i>	154
84.	SULFAT KISLOTANING DOIMIY KONSENTRATSIYASIDA URANNI EKSTRAKSIYALASHGA NITRAT IONLARINING TA’SIRI <i>Rajabboyev I.M., Abdug‘aniyeva D.J., Xojiyeva M.O.</i>	155
85.	SULFIDLI KONSENTRATLARNI KUYDIRISH JARAYONI MATEMATIK MODELI <i>Annaqulov Sh.O., Raximov H.A.</i>	157
86.	TEXNOLOGIK ERITMALARDAN QIMMATBAHO METALLARNI AJRATIB OLIISH USULLARI <i>Voxidov B.R., Ostonov Sh.Q.</i>	158
87.	FAYALIT VA SHPINEL STRUKTURASINI NATRIY GIDROKSID TA’SIRIDA BUZISH ORQALI METALLARNI YUZA QISMINI OCHISHNI TADQIQ QILISH <i>Tolibov B.I., Axmedov M.S., Yuldoshov S.M.</i>	160
88.	QORA SLANES MA’DANLARI TARKIBIDAN VANADIY AJRATIB OLIISH TEXNOLOGIYASINI TADQIQ QILISH <i>Xasanov A.S., Mamaraimov G‘.F., Eshmuradova F.B.</i>	162
89.	QORA SLANES MA’DANLARINI KUYDIRISH JARAYONINING OPTIMAL PARAMETRLARINI TADQIQ QILISH <i>Xasanov A.S., Mamaraimov G‘.F., Eshmuradova F.B.</i>	164
90.	CHANGLATISH ORQALI OLINGAN QOPLAMA SIFATINI NAZORAT QILISH USULLARI <i>Xojibekova Sh.M., To‘xtasinova Z.B., Jiyanov A.B.</i>	166
91.	ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ РЕНИЯ <i>Хасанов А.С., Хакимов К.Ж., Парпиев Ш.Ў.</i>	168
92.	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ РЕНИЯ <i>Хасанов А.С., Хакимов К.Ж., Парпиев Ш.Ў.</i>	170
93.	MOLIBDEN ISHLAB CHIQRISHDA HOSIL BO‘LADIGAN CHIQINDI ERITMALARDAN QIMMATLI KOMPONENTLARNI AJRATIB OLIISH <i>Xoliqulov D.B., Toshpulatov A.A.</i>	172
94.	KADMIY ISHLAB CHIQRISH VA UNING QUYOSH BATAREYALARI HAMDA AKKUMULYATOR TEXNOLOGIYALARIDAGI ROLI <i>Xudoymuratov Sh.J., Anorboyeva N.A., Gulmirzayeva. L.K.</i>	173
95.	GAZDAGAN VA SARIQAMISH NAMOYONLARI GLAUKONIT NAMUNALARINING MODDIY TARKIBINI O‘RGANISH <i>Normurodov A.A., Badalov F.A., Jabborov E.Y., Botirov M.Sh.</i>	175

96.	SULFIDLI BOYITMA VA KEKLARNI TANLAB ERITISHGA TAYYORLASHNI TADQIQ QILISH <i>Axtamov F.E, Inoyatov A.A, Hasanov S.S</i>	177
97.	CHO‘YAN TARKIBIDAGI UGLEROD BILAN TIKLANISH JARAYONI <i>Aripov A.R, Murodillayeva S.O</i>	179
98.	ПОЛУЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗОКСИДНОГО ПИГМЕНТА (α -FeOOH) ИЗ ЖЕЛЕЗНОГО КУПОРОСА С АНАЛИЗОМ ЦВЕТОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК <i>Мастура А.Х., Рахманов И.У., Рахманова М.У.</i>	181
99.	PAST NAVLI TEXNOGEN CHIQINDILAR TARKIBIDAN NODIR VA NOYOB METALLARNI AJRATIB OLISH <i>Voxidov B.R, Yandashev A.A</i>	182
100.	ZAHARLI HAMDA KIMYOVIY MODDALARDAN FOYDALANISH BILAN BOG‘LIQ EKOLOGIK MUAMMOLAR VA YECHIMLAR <i>Abdisattorov D.N, Uzoqov I.E, Yusupov B.B, Nurmatov B.X, Imankulova G.Y</i>	183
101.	VOLFRAM KONSENTRATIDAN QORA VA RANGLI METALLARNI AJRATIB OLISH <i>Xoliqulov D.B., Toshpulatov A.A., Ernazarov M., Xaydaraliyev X.R.</i>	184
102.	TOG‘ JINSLARINING ULTRATOVUSH CHEGARASIDA AKUSTIK VA ELASTIKLIK PARAMETRLARINI ANIQLASH <i>Imankulova G.Y., Turg‘unov F.F.</i>	186
103.	РАЗРАБОТКА ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО КОНСТРУКЦИИ ПЕЧИ ВАНЮКОВА И КОТЛА-УТИЛИЗАТОРА <i>Абдурахманов Д.Д, Хасанов У.А, Курбонов Б.Т.</i>	187
104.	ERITMADAN KOBALTNI OKSIDLAB-CHO‘KTIRISHNING ZAMONAVIY AHVOLI <i>Xasanov A.S., Qarshiyev H.K., Salimov B.A.</i>	189
105.	ERITMADAN KOBALTNI OKSIDLAB CHO‘KTIRISHGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLARNI TADQIQ QILISH <i>Xasanov A.S, Qarshiyev H.K, Salimov B.A</i>	191
106.	METALLURGIYA VA KIMYOVIY TEXNOLOGIYALARINING DOLZARB MUAMMOLARI <i>Xaydarov A.A.</i>	193
107.	ДЕЙСТВИЕ РЕАГЕНТОВ-ДЕПРЕССОРОВ НА ФЛОТИРУЕМОСТЬ МИНЕРАЛОВ СВИНЦА И ЦИНКА <i>Расулова Ш.Ш., Ницонов Ш.Ш., Хайитов О.Ф</i>	195
108.	МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ РЕАГЕНТОВ ПОДАВИТЕЛЕЙ <i>Расулова Ш.Ш., Абдурасулова З.Х., Ницонов Ш.Ш., Хайитов О.Ф.</i>	196
109.	РАСЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПЛАВКИ ВАКУУМНОЙ СТАЛИ МАРКИ 40Х <i>Носирхужаев С.К., Валиева М.Э.</i>	197
110.	ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА ПИРИТНОГО КОНЦЕНТРАТА, ПОЛУЧЕННОГО ПРИ ОБОГАЩЕНИИ РУДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ЁШЛИК» <i>И.К.Умарова, С.И.Аминжанова</i>	198
111.	HELMA (<i>Senna angustifolia</i>) VA HELBA (<i>Trigonella foenum-graecum</i>) O‘SIMLIKLARINI YOG‘DORLIGI <i>Ismoilov M.Y, Tolipov X.T, Mirzaxujayeva N.N</i>	200
112.	ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ОТРАБОТАННОГО ВАНАДИЕВОГО КАТАЛИЗАТОРА ПРОИЗВОДСТВА СЕРНОЙ КИСЛОТЫ В УСЛОВИЯХ АО «АГМК» <i>Маткаримов С.Т., Гуломов Ж.Б., Юсупов Б.З.</i>	202
113.	ПОЛУЧЕНИЕ ЧЕРНОГО ЖЕЛЕЗОКСИДНОГО ПИГМЕНТА (Fe_3O_4) С АНАЛИЗОМ ЦВЕТОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК <i>Мастура А.Х, Рахманов И.У, Рахманова М. У</i>	204
114.	ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ СВИНЦОВО-ВИСМУТОВОГО ШЛАМА СЕРНОКИСЛОТНОГО ЦЕХА С ПОЛУЧЕНИЕМ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА <i>Хасанов А.С., Саидахмедов А.А., Мирзанова З.А., Ваккасов Б.А., Умаралиев И.С.</i>	205

115	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКТОВ И ОТХОДОВ ГАЗООЧИСТКИ МЕДНОГО ПРОИЗВОДСТВА <i>Саидахмедов А.А., Хасанов А.С., Мирзанова З.А., Ваккасов Б.А., Умаралиев И.С.</i>	207
116	ВЫДЕЛЕНИЕ МАКРОКОМПОНЕНТОВ ИЗ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ АНГРЕНСКОЙ ТЭС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГАЛОГЕНОАММОНИЙНОЙ ТЕХНОЛОГИИ <i>Эрназаров М., Рашидов Х.К., Тошпулатов А.М.</i>	209
117	РОЛЬ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ И ЕЁ ПРОИЗВОДНЫХ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ <i>Бакирова Д.Т., Маткасимова Ш.Ш.</i>	210
118	TOG‘-KON SANOATIDA NOSIL BO‘LADIGAN TEXNOGEN SUVLARNI QAYTA ISHLASH <i>Samadov A.U., Djabbarova B.I.</i>	212
119	ВЛИЯНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИМПОРТА КЕРАМИЧЕСКИХ ФЛЮСОВ НА СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В УЗБЕКИСТАНЕ <i>Хожибекова Ш.М., Мадалиев С.Д., Элбоев У.И.</i>	213
120	МЕТОД «ШАПАЛОК»: КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПОИСКУ РЕШЕНИЙ В ГОРНОМ ДЕЛЕ <i>Хайруллоев Ш.Ш., Исмаилов У.М.</i>	214
121	ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ СТРУКТУРЫ ГРАНИЦ ЗЕРЕН <i>Нугманов И.Н.</i>	216
122	ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОЛИЧЕСТВА ВОССТАНОВИТЕЛЯ НА КАЧЕСТВО ФЕРРОСИЛИЦИЯ <i>Мухаметджанова Ш.А., Абдурахманов Э.У.</i>	218
123	KISLOTALI TEXNOGEN ERITMALARDAN RENIYNI AJRATIB OLISH USULLARINI TANLILI <i>Xoliqulov D.B., Xudoymuratov Sh.J.</i>	220
124	АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПЕРЕРАБОТКИ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ШЛАКОВ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ МАРГАНЦА <i>Мирзавалиев Д.Б., Самторкулов Х.Д.</i>	222
125	TEMIR OKALINASINI ALYUMINIY METALI BILAN QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYASI ISTIQBOLLARI <i>Matkarimov S.T., Ubaydullayev A.U.</i>	224
126	MISNI GRAVITATSION USULDA BOYITISHDA YUZ BERADIGAN MUAMMOLAR VA ULARING YECHIMLARI. <i>Qarshiboyeva M.U.</i>	225
127	ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ ХРОМОМОЛИБДЕНОВОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ТЕРМООБРАБОТКИ <i>Халикулов У.М.</i>	226
128	RUDALARNI BAKTERIYALAR YORDAMIDA BAKTERIAL TANLAB <i>Mataraximov S.K., Ilyosova Z.I.</i>	230
129	ИЗВЛЕЧЕНИЕ УРАНА, ВАНАДИЯ И МОЛИБДЕНА ИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ <i>Салимов Б.А., Раев Г.А., Назаров Д.Б.</i>	232
130	ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ ХРОМОМОЛИБДЕНОВОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ТЕРМООБРАБОТКИ <i>Халикулов У.М.</i>	234
131	ПЕРСПЕКТИВЫ ДОБЫЧИ УГЛЯ В УЗБЕКИСТАНЕ И АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ <i>Исмаилов А.С., Ахраров Ф.З.</i>	238
132	СОВРЕМЕННЫЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЯМОГО И КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕГИРОВАНИЯ СТАЛИ ВАНАДИЕМ <i>Халикулов У.М.</i>	240